

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

- Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi..... 96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun
Doç. Dr. İzzet Karakulak
- Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi107
Dr. Murat Çelebi
- Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman
Arş. Gör. Mert Ayrancı
- Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz125
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar137
Doç. Dr. Halil Kamışlı
- Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....147
Dr. Mehmet İnce
- Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye

Özet

Her çocuğun eğitim olanaklarına eşit oranda sahip olması günümüzde birçok ülkenin ulusal politikası içerisinde yer almaktadır. İngilizcenin uluslararası bir dil olarak kullanılması ve birçok ülkede kabul görmesi birçok ülkenin İngilizceyi ikinci dili olarak kullanmasında etkilidir. Ana dilinde okuma yazmayı öğrenmede güçlük çeken bir öğrenci için İngilizceyi öğrenmek daha da güçleşmektedir. Bu durumda öğretmenlerin görüşleri ve yaşadıkları sorunların tespiti öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda derse giren İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini ve yaşadıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmaya Çorum ilinde, ilk ve ortaokullarda görev yapan, sınıfında öğrenme güçlüğü tanılı öğrencisi bulunan 10 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacının uzman görüşüne dayalı hazırladığı "Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" ile toplanmıştır. Formda amaçlarla örtüşen 8 soru bulunmaktadır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çözümleme sonrası temalar, alt temalar ve kodlar oluşturularak tablo haline getirilmiştir. Analiz sonucunda öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve öğretmenlerin öz yeterlilikleri hakkındaki düşünceleri olmak üzere iki ana tema ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularında, öğretmenlerin çoğunluğu öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik eğitim almadıklarını, nasıl uygulama yapacaklarını bilmediklerini, öğrencilerin seviyelerine uygun soru hazırlayamadıklarını, uygun materyal hazırlamada zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bulgularda ailelerin ilgisiz olması, yeterli materyallerin bulunmaması, akran zorbalıklarının görülmesini ve bu öğrencilere yeterli vakit ayıramama gibi durumlarda saptanmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulguların alanyazında yer alan çalışmalarla benzer olduğu İngilizce öğretmenlerine yönelik yapılandırılmış programlara ve aile katılımını artırmaya yönelik çalışmalara, teknoloji destekli ve çok duyuğu öğretimin uygulandığı çalışmalara ihtiyaç olduğunu destekler nitelikte olduğu görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Öğrenme güçlüğü, İngilizce öğretmenleri, özel eğitim, öğretmen görüşleri

Opinions of English Teachers Working in Classrooms with Students Who Have Learning Disabilities and an Examination of the Problems They Experience

Asst. Prof. Dr. Naime Güneş Özler

Hitit University, Çorum, Türkiye

Abstract

Ensuring that every child has equal access to educational opportunities is a fundamental component of national policies in many countries today. As English has gained widespread acceptance as an international language, it has become a second language of instruction in numerous countries. For students who already experience difficulties in acquiring literacy skills in their native language, learning English becomes even more challenging. Therefore, identifying the views of teachers and the problems they encounter is of significant importance for students with learning disabilities.

The aim of this study is to determine the perspectives of English teachers who teach in classrooms that include students diagnosed with learning disabilities and to identify the challenges they face. The study employs a phenomenological design, one of the qualitative research methods. The participants consisted of ten English teachers working in primary and secondary schools in Çorum, each of whom had at least one student with a diagnosed learning disability in their classroom. Criterion sampling, one of the purposive sampling techniques, was used in selecting the participants.

Data were collected through a "Semi-Structured Interview Form" developed by the researcher based on expert opinion. The form includes eight questions aligned with the research objectives. Interviews were conducted face-to-face. The collected data were analyzed using content analysis. Following the analysis, themes, sub-themes, and codes were generated and organized into tables.

Two main themes emerged from the findings: (1) the challenges experienced by teachers, and (2) teachers' perceptions of their self-efficacy. The results indicate that most teachers have not received training on how to teach students with learning disabilities, lack knowledge on appropriate instructional practices, experience difficulties in preparing level-appropriate questions, and struggle to create suitable instructional materials. Additionally, issues such as lack of parental involvement, insufficient materials, experiences of peer bullying, and limited time allocated to these students were also identified.

The findings of this study are consistent with related literature and highlight the need for structured programs aimed at supporting English teachers, increasing family involvement, and integrating technology-supported and multisensory teaching practices into instruction.

Keywords: learning disabilities, English teachers, special education, teacher views

Giriş

Her çocuğun eğitim olanaklarına eşit oranda sahip olması günümüzde birçok ülkenin ulusal politikası içerisinde yer almaktadır. Bu durum kapsayıcı eğitim sürecinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kapsayıcı eğitim, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için özel desteğe ihtiyaç duyan ya da duymayan tüm öğrencileri içine alan bir sistem olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 2023). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde her çocuğun eşit ve yasal açıdan kaliteli bir eğitim ve eşit fırsatlardan yararlanma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir (Birleşmiş Milletler, 1989). Bu nedenle büyüyen küreselleşen ve çeşitlilik gösteren bir

toplumda dil öğrenimi öğrencilerin kişisel sosyal gelişimi için önemlidir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu sürecin bir parçasını oluşturmaktadır.

Amerika Psikiyatr Birliği'nin yayınladığı Psikiyatrik Hastalıkların Tanınması ve Sınıflandırılması El Kitabında (DSM-V) öğrenme güçlüğü, bireylerin okuma, yazma ve matematik becerilerinde güçlük yaşanmasına neden olan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013). Öğrenme güçlüğünü diğer yetersizliklerden ayıran temel özellik bireyin normal ya da normalin üzerinde zekaya sahip olmasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme gibi bilişsel becerilerinde bozulmanın görülmesidir (Harwell & Jackson, 2008). Okuma, yazma, matematik gibi alanlarda çocukların öğrenme güçlüğü yaşaması onların yabancı dil öğrenimini de etkileyebilmektedir.

İngilizce, uluslararası iletişim dili olarak birçok ülkede ikinci dil statüsü kazanmış ve eğitim müfredatlarında yerini almıştır (Almousah, 2020). Türkiye'de 2. sınıftan itibaren başlayan İngilizce öğretimi, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için zorlayıcı olabilmekte ve zaman zaman umutsuzluğa yol açabilmektedir. Ana dilinde okuma-yazma öğrenmede güçlük yaşayan öğrenciler için, yazılışı ve okunuşu farklı, daha önce karşılaşmadıkları kelimelerden oluşan İngilizce, ek bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır (Otanjac, 2016). Bunun yanı sıra fonolojik farkındalığın düşüklüğü, işitsel ve görsel belleğin zayıf olması, bilgiyi işleme ve depolama güçlükleri de yabancı dil öğrenimini olumsuz etkilemektedir (Schneider & Crombie, 2020). Öğrenciler bu süreçte yönergeleri takip etmede, odaklanmada ve dili kullanmada da çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Ayrıca öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin öğrenme hızlarının düşük olması, veriyi alma ve düzenlemede yaşadıkları zorluklar, kaygı, hayal kırıklığı ve düşük özsaygı gibi duygusal sorunlar ile konsantrasyon güçlükleri de öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir (Folia & Malisiova, 2025; Otanjac, 2016; Septiani, Artini ve Ana, 2025; Sowell & Sugisaki, 2020).

Bilişsel ve duygusal zorlukların yanı sıra, öğretmenlerin kapsayıcı eğitim planları hazırlamadaki yetkinlik eksiklikleri, sınıfların kalabalık olması, ders saatlerinin yetersizliği ve özel eğitim desteğine erişimde yaşanan güçlükler de süreci olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Khasawneh, 2020; Khawaldeh & Khasawneh, 2022; Strogilos & Stefanidis, 2020). Bu nedenle kapsayıcı sınıflarda görev yapan İngilizce öğretmenleri, özel destek gerektiren öğrenciler için farklı öğretim stratejilerine ve pedagojik donanımına ihtiyaç duymaktadır (Westwood, 2018). Ancak öğretmenlerin öğrenme güçlüğü konusundaki bilgi, kaynak ve eğitim eksiklikleri, kapsayıcı eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesini güçleştirmektedir (Kormos & Smith, 2023; Lasagabaster & Sierra, 2009).

Alan yazında öğrenme güçlüğü olan öğrencilere dil öğretimine yönelik yapılan çalışmalarda birçok faktörün bu süreci etkilediği görülmektedir. Bu faktörler, öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan bireyler ve onlara yönelik nasıl eğitim vereceklerine yönelik bilgi sınırlılıklarının veya eksikliklerinin olduğu (Nijakowska, 2019; Septiani vd. 2025; Yılmaz & Ermiş-Yılmaz, 2024), ders saatinin yetersizliği (Khalvaldeh, Khalvaldeh, 2022), materyal eksiklikleri (Khalvaldeh & Khalvaldeh, 2022; Otanjac 2016; Moreno & Rodriguez, 2012), aile işbirliğinin yetersizliği (Bilgiç & Tekin, 2023; Khalvaldeh, Khalvaldeh, 2022; Yılmaz ve Ermiş-Yılmaz, 2024), multidisipliner işbirliği ihtiyacı (Bilgiç & Tekin, 2023), farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyulması (Khalvaldeh, Khalvaldeh, 2022; Moreno & Rodriguez, 2012; Otanjac 2016; Sowel & Sugisaki, 2020; Uçak & Sakallı-Demirok, 2022), düzenleme ve uyarlamalara olan gereksinimler (Bilgiç & Tekin, 2023; Moreno & Rodriguez, 2012; Septiani vd., 2025), sınıfların kalabalık olması (Khasawneh, 2020; Moreno & Rodriguez, 2012; Yılmaz & Ermiş-Yılmaz, 2024), kapsayıcı ders tasarlamada yaşanan güçlüklerdir (Bilgiç & Tekin, 2023; Nijakowska, 2019; Otanjac 2016; Uçak & Sakallı-Demirok, 2022; Sowel & Sugisaki, 2020).

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıfta derse giren İngilizce öğretmenleriyle yapılan çalışmalarda; farkındalık (Fekih, 2019; Mohammad, 2022; Nushi & Esraghi, 2023; Özçelik & Elverici, 2024), tutum ve öz yeterlilik (Kormos ve Nijakowska, 2017), algı ve bakış açısı (Atar & Amir, 2023; Khalvaldeh & Khalvaldeh, 2022; Septiani vd., 2025; Sowel & Sugisaki, 2020), kapsayıcı uygulamalara yönelik deneyimlerin

(Bilgiç & Tekin 2023; Yılmaz & Ermiş-Yılmaz 2024) ve eğitim programının etkisinin (Indrarathne, 2017; Uçak & Sakıllı-Demirok; 2022) incelendiği görülmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu, sınıf içindeki pedagojik sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm stratejilerini bütüncül bir şekilde ele almamaktadır. Özellikle Türkiye bağlamında, yabancı dil öğretimi sürecinde öğretmen deneyimlerini doğrudan inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu eksiklik, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerine ilişkin kanıta dayalı bilgi boşluğunu ortaya koymaktadır (Al-Zoubi, 2013).

Bu araştırma, hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde özgün katkılar sunmayı hedeflemektedir. Kuramsal açıdan, öğretmen görüşlerini yalnızca algılar düzeyinde değil, aynı zamanda sınıf deneyimleriyle ilişkilendirerek literatüre yenilikçi bir bakış açısı kazandırmaktadır. Uygulamalı açıdan, öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ve geliştirdikleri stratejileri ortaya koyarak kapsayıcı sınıflarda uygulanabilecek yöntemler için somut öneriler sunmaktadır. Eğitim politikaları bağlamında ise, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecine dair veriler sağlayarak, hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesine ve kapsayıcı eğitim politikalarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Bu çalışma, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda derse giren İngilizce öğretmenlerinin görüşlerini ve yaşadıkları sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma bulgularının, öğretmen eğitimi programlarına, kapsayıcı eğitim politikalarına ve sınıf içi uygulamalara rehberlik ederek tüm öğrenciler için daha adil ve erişilebilir öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Yöntem

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik desen, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde anlaşılmayan olguların özünü keşfetmeye odaklanmaktadır (Cropley, 2023; Patton, 2014). Bu çalışmanın fenomeni, öğrenme güçlüğü olan çocukların İngilizce öğrenme süreçlerinin, bu öğrencilerle çalışan İngilizce öğretmenlerinin bakış açısıyla incelenmesidir. Deneyimlerin özüne ulaşmak amacıyla 10 İngilizce öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar

Araştırma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme seçilmiştir. Ölçüt örnekleme, belirli özellikleri taşıyan katılımcıların araştırma kapsamına alınmasını sağlayan bir yöntemdir (Patton, 2014). Bu araştırmaya katılan öğretmenler, Türkiye’de bir ilde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta ve öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencilerin bulunduğu sınıflarda İngilizce dersi vermektedir.

Araştırmanın dahil edilme kriterleri, (a) gönüllü olmak, (b) İngilizce öğretmeni olmak, (c) öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencilerin bulunduğu sınıfta ders vermektir. Dahil edilmeme kriterleri, (a) dahil edilme kriterlerini sağlamamak ve (b) gönüllü olmamaktır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 7’si kadın, 3’ü erkektir. Katılımcıların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle çalışma deneyimleri 3 ile 18 yıl arasında değişmektedir.

Araştırmacıların Rolü

Araştırmayı yürüten kişi, özel eğitim alanında doktora derecesine sahiptir ve bu alanda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırmacı, yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve projeler ile öğrenme güçlüğü olan çocuklarla uzun süreli saha deneyimleri kazanmıştır. Ayrıca, nitel araştırma yöntemleriyle yürütülmüş çok sayıda çalışmada deneyim sahibidir. Dolayısıyla araştırmacının hem fenomenle doğrudan ilişkisi hem de alandaki uzmanlığı, araştırmanın güvenilirliğini artıran unsurlar arasında yer almaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada veriler, öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Görüşmeler, katılımcıların görev yaptıkları okullarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formunda sekiz açık uçlu soru yer almıştır. Görüşme sorularının geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuş ve uzmanların önerileri doğrultusunda formun son hali hazırlanmıştır. Görüşmelerin süresi en kısa 15 dakika 5 saniye, en uzun ise 58 dakika 12 saniye olarak kaydedilmiştir. Görüşmeler öncesinde katılımcılardan sesli ve yazılı onam alınarak gönüllülük esasına dayalı katılım sağlanmıştır.

Verilerin Analizi

Toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi, metinlerden veya diğer anlamlı materyallerden yinelenebilir ve geçerli çıkarımlar yapmayı amaçlayan sistematik bir analiz tekniğidir (Krippendorff, 2004). Verilerin analizinde şu aşamalar izlenmiştir: görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır, yazıya geçirilen veriler tekrar tekrar okunarak kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir, kodlar arasındaki ilişkiler incelenerek kategoriler ve temalar oluşturulmuştur, elde edilen bulgular, tablo halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi içerik analizi sonucunda 2 temaya ulaşılmıştır. Bulguların güvenilirliğini artırmak amacıyla, öğretmenlerin görüşlerinden doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.

Geçerlilik ve Güvenirlik

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik; inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit edilebilirlik boyutlarıyla sağlanmaktadır (Erlandson, Harris, Skipper & Allen, 1993). Bu çalışmada da bu dört boyut dikkate alınarak çeşitli stratejiler uygulanmıştır. İnandırıcılığı sağlamak için veri toplama formlarının hazırlanması, verilerin analizi ve bulguların sunulması süreçlerinde uzman görüşüne başvurulmuş, ayrıca öğretmenlerle yapılan derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla zengin veri elde edilmiştir. Aktarılabilirlik kapsamında araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış, veri toplama formlarının hazırlanmasından bulguların sunumuna kadar tüm aşamalar ayrıntılı olarak betimlenmiş ve çalışma amaçlı olarak seçilen 10 katılımcıyla yürütülmüştür. Tutarlılığı sağlamak amacıyla araştırmacının veri toplama, analiz ve raporlama süreçleri alan uzmanları tarafından incelenmiş ve araştırmacının tutarlı bir yaklaşım izleyip izlemediği uzman görüşleriyle denetlenmiştir. Teyit edilebilirlik için ise kodlayıcılar arası güvenilirlik hesaplaması yapılmış, Miles, Huberman ve Saldaña’nın (2014) önerdiği formül “görüş birliği/(görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100” kullanılmıştır. Hesaplama sonucunda kodlayıcılar arası güvenilirlik oranı uzlaşma öncesinde %81, uzlaşma sonrasında ise %100 olarak belirlenmiştir. Kodlamalar araştırmacı ve doktora derecesine sahip bir alan uzmanı tarafından bağımsız şekilde yapılmış, ardından karşılaştırılarak uzlaşmaya varılmıştır.

Etik

Çalışmaya başlamadan önce Hitit Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’ndan 02.08.2021 tarih ve 2022/171 sayılı karar ile etik onay alınmış, ayrıca araştırmacının yürütüldüğü kurumdan yazılı resmi izin temin edilmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan ve katılımı kabul eden öğretmenlerden yazılı ve sözlü onam alınmış, katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde gizlilik ilkesi gözetilmiş, katılımcıların kimlik bilgileri açıklanmamış ve öğretmenler için “Ö” harfi ile kodlama yapılmıştır.

Bulgular

Çalışmada öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda iki tema ortaya çıkmıştır. Görüşmeler sonucu ortaya çıkan temalar Tablo 1’de yer almaktadır. Temaların kategorileri ve alt kategoriler sıralanırken görüşmelerde en çok vurgu yapılandan en az vurgu yapılanına doğru sıralama yapılmıştır.

Tablo 1. Görüşmeler sonucu ortaya çıkan temalar

Temalar
Öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar
Öğretmenlerin öz yeterlilik durumları

Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar

Öğretmenler yaşadıkları sorunlar altı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar sınıf içinde yaşanan sorunlar, dil becerilerinin kazandırılmasında yaşanan sorunlar, ailelerle yaşanan sorunlar, akranlarla yaşanan sorunlar, değerlendirmede yaşanan sorunlar ve eğitim programı hazırlamada yaşanan sorunlara yöneliktir. Tablo 2’de öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara yönelik bulgular yer almaktadır. Ö6 “Sürenin kısıtlı ve sınıf mevcudunun fazlalığından dolayı yeteri kadar zaman ve ilgi ayıramıyorum.” Ö9 “başaramadıklarını anlayınca derse karşı isteksiz oluyorlar bu da sınıfta disiplin sorununa yol açıyor.” Öğretmenler dil becerilerinin kazandırılmasında yaşadıkları sorunları şöyle ifade etmişlerdir. Ö10 “...çocuklar kelimeleri okurken ve yazarken çok zorlanıyorlar zaten konuşma ve anlama hiç yok böyle olunca da sıkılıyorlar.” Ö4 “Reading ve Writing becerilerinde çok yavaş bir performans gösterdikleri için bu öğrencilere uygun kaynak bulamamak önemli bir sorun.” Ö3 “dikkatleri sürekli dağıldığı ve temel bilgi becerileri eksik olduğu için sorun yaşıyorum.” Öğretmenlerin ailelerle yaşanan sorunlara ilişkin ifadeleri şöyledir: Ö2 “.....çocuktan umudu kesip hiç ilgilenmiyorlar.” Ö3 “aileler ilgisiz olduğu için sorunlar çözülemiyor.” Ö10 “ ailelerin aşırı yüksek beklentisi, özel ilgi beklemeleri ve öğretmenin buna cevap verememesi en büyük sorun...” Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıftaki diğer akranlarla da sorunlar yaşamaktadır. Ö1 “....onlarla uyum sağlamakta zorlanıyorlar, kabul etmek istemiyorlar.” Ö2 “.... genel olarak sınıftaki arkadaşları da onlara karşı hırçın davranıyorlar.” Ö4 “kimi zaman çok yavaş hareket ettikleri ya da bazı becerilerde takıldıkları için alay ediliyorlar” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmenler öğrencilerin değerlendirilmesi sürecinde de sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ö5 “...yazıları anlaşılıyor veya bölümü sadece başlıkta verilen bilgilerle rastgele dolduruyorlar.” Ö7 “ aşırı isteksiz öğrenciler oluyor, önüne cevap kağıdını koysan cevabını yazamayacak kadar.” şeklinde belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler öğrenme güçlüğü olan öğrencilere eğitim programı hazırlamada güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ö3 “sınıfın kalabalıklığında programı gerçekleştirmek güç oluyor” Ö1 “ öğrencilere nasıl program hazırlayacağız, nereden hazırlayacağız bilmiyoruz, rehber öğretmende bilmiyor, zamanda yetersiz, nasıl bu çocuklara göre ilerleyeceğiz ... çok zorlayıcı oluyor” şeklinde eğitim programı hazırlarken zorlandıkları süreçleri belirtmişlerdir.

Tablo 2. Öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar

Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar	F
Sınıf İçinde Yaşanan Sorunlar	
Yeterince zaman ayıramamak	6
Davranış problemlerini kontrol etmede zorlanmak	4
Özgüveni düşük (çekingen) öğrencilerle çalışmak	3
Kalabalık sınıf mevcuduna sahip olmak	2
Dil Becerilerinin Kazandırılmasında Yaşanan Sorunlar	
Öğrencilere uygun kaynak bulamama	4
Öğrencilerin tüm dil becerilerinde yetersiz olması (okuma, yazma, konuşma, anlama)	3
Ders saatinin az olması	3
Öğrencilerin dikkatinin dağınık olması	2
Öğrencilerin öğrenilmiş çaresizlik yaşaması	2
Öğrencilerin tekrar yapmaması	1
Ailelerle Yaşanan Sorunlar	
İlgisizlik	6
Çocuğunun durumunu reddetmek	3
Yüksek beklenti	2
Akranlarla Yaşanan Sorunlar	
Kabul sorunu	7
Akran zorbalığı	5
Sosyalleşmeme ve iletişim kurmama	2
Değerlendirmede Yaşanan Sorunlar	
Seviyeye uygun soru hazırlama güçlüğü	9
Sınava karşı isteksizlik	2
Yazıların okunaksızlığı	1
Soruları rastgele cevaplama	1
Notlandırmada zorlanma	1
Öğrenciye uygun zaman ayıramama	1
Eğitim Programı Hazırlamada Yaşanan Sorunlar	
Düzeğe uygun program hazırlayıp uygulama güçlüğü	5
Program hazırlama hakkında yeterli bilgi sahibi olmama	2
Kullanılacak yöntemleri bilmeme	1
Öğrenci hakkında bilgi sahibi olmama	1

Öğretmenlerin Öz Yeterlilik Durumları

Öğretmenlerin öz yeterlilik durumlarına ilişkin bilgiler Tablo 3' de yer almaktadır. Öğretmenlerin öz yeterlilik durumları; yeterlilik durumları, eğitim alma durumları ve öğretmenlerin yapmış oldukları

uygulamalar olarak kategorilere ayrılmıştır. Öğretmenlerin yeterlilik durumlarına yönelik belirtmiş oldukları ifadeler şöyledir: Ö10 “bu konuda herhangi bir eğitim almadığım için kendimi yeterli görmüyorum.” Ö1 “Bu konuda uzmanlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum maalesef ki bu konuda yetersizim.” Eğitim alma durumlarına yönelik görüşlerini Ö5 “...ekstra hiçbir donanımım ya da eğitimim yok, sadece İngilizce öğretmeniyim.” Ö4 “doktora eğitim döneminde yalnızca bir ders aldım.” şeklinde belirtmişlerdir. Ö8 “sınıf arkadaşlarına anlattığım konu ile ilgili basit akılda kalan ve görsellerle desteklenebilen kelime öğretimi ve kendini tanıta bilmesi için etkinlikler yapmaya çalışıyorum...” Ö9 “...dikkatini çekecek etkinlikler düzenliyorum.” şeklinde yapmış oldukları uygulamaları ifade etmişlerdir.

Tablo 3. Öğretmenlerin öz yeterlilik durumları

Öğretmenlerin Yeterlilik Durumları	F
Yeterli Değilim	6
Yeterliyim	3
Az yeterliyim	1
Öğretmenlerin Eğitim Alma Durumları	
Eğitim almadım	8
Eğitim aldım	1
Az eğitim aldım	1
Öğretmenlerin yapmış oldukları uygulamalar	
Düzeyine uygun materyal hazırlayıp uygulama	5
Düzeyine uygun ödev verme ve sınav hazırlama	3
Bireysel eğitim planı uygulama	3
İlgisini çekecek etkinliklere yer verme	1
Fiziki düzenlemelerde bulunma	1
Destek eğitim sunma	1
Müfredatı uygulama	1

Tartışma

Bu araştırma, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükleri ve öz yeterlilik algılarını incelemiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin büyük bir kısmının bu alanda yeterli eğitim almadığını, dolayısıyla öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin gereksinimlerine yönelik uygun öğretim stratejileri geliştirmede zorlandıklarını göstermektedir. Öğretmenlerin çoğu, öğrenme güçlüğü hakkında bilgi eksikliği yaşadıklarını, hangi yöntem ve materyalleri kullanacaklarını bilmediklerini ve bireysel farklılıkları dikkate alan öğretim planları hazırlamakta güçlük çektiklerini ifade etmiştir. Bu bulgu, literatürde Kormos & Nijakowska (2017) ile Yılmaz & Ermiş-Yılmaz (2024)'ün çalışmalarında belirtilen öğretmen öz yeterlilik yetersizliği ile örtüşmektedir. Öğretmenlerin bu alanda sistematik bir hizmet içi eğitime erişememesi, kapsayıcı eğitimin etkili biçimde uygulanmasını engelleyen temel faktörlerden biridir.

Araştırma bulgularına göre öğretmenler, kalabalık sınıflar, sınırlı ders süreleri ve yetersiz materyal kaynakları nedeniyle ders planlarını öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlayamadıklarını belirtmiştir. Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için farklılaştırılmış öğretim uygulamaları yapmanın güç olduğu vurgulanmıştır. Bu durum, Khasawneh (2020) ve Moreno & Rodriguez (2012)'nin çalışmalarında da benzer şekilde ortaya konmuştur. Kalabalık sınıflar, öğretmenin her öğrenciyle birebir ilgilenme fırsatını azaltmakta; bu da öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin akademik olarak geri kalmasına neden

olmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin dikkat çektiği zaman yetersizliği ve sınıf içi davranış problemleri, öğretim sürecinin planlanmasında ve yürütülmesinde önemli engeller yaratmaktadır.

Dil becerilerinin kazandırılmasına ilişkin bulgular, öğrencilerin özellikle okuma, yazma ve konuşma alanlarında zorluk yaşadığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin kelime öğrenmede, anlamlı cümle kurmada ve yönergeleri takip etmede güçlük çektiklerini, bunun da öğrenme motivasyonlarını düşürdüğünü ifade etmiştir. Bu sonuç, Schneider & Crombie (2020)'nin çoklu duyuşal öğretim yaklaşımlarının öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde daha etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalarıyla uyumludur. Ancak Türkiye'de bu tür yöntemlerin yeterince tanınmadığı ve uygulanmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin, çoğu zaman bireysel deneyimlerine dayanarak öğrencinin ilgisini çekecek etkinlikler düzenlemeye çalıştıkları, fakat bu uygulamaların sistematik bir öğretim planı çerçevesinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Ailelerle yaşanan iletişim sorunları da dikkat çekici bir bulgu olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, bazı ailelerin çocuklarının durumunu kabul etmediğini, bazılarının ise öğretmenlerden aşırı beklentiler içinde olduğunu belirtmiştir. Ailelerin ilgisizliği veya eğitim sürecine yeterince katılım göstermemesi, öğrencilerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bulgular, Bilgiç & Tekin (2023) ile Khawaldeh & Khasawneh (2022)'nin çalışmalarındaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Öğrencinin akademik başarısının artmasında aile işbirliğinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir; bu nedenle ailelerin kapsayıcı eğitim sürecine aktif biçimde dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Araştırmada öğretmenlerin en çok vurguladığı sorunlardan biri de akran ilişkileridir. Öğretmenler, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sınıf arkadaşları tarafından zaman zaman dışlandıklarını, alay edildiğini veya iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getirmiştir. Bu durum, Folia & Malisiova (2025) ile Otanjac (2016)'nın çalışmalarında da belirtildiği gibi, bu öğrencilerin sosyal uyum ve özgüven problemleri yaşadıklarını göstermektedir. Sosyal kabul görmeyen öğrencilerde derse katılımın ve başarı motivasyonunun düştüğü; bunun da öğrenme sürecini olumsuz etkilediği görülmektedir.

Elde edilen bulgular, öğretmenlerin öz yeterlilik düzeylerinin düşük olduğunu ve mesleki destek ihtiyacının yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıların çoğu, bu konuda herhangi bir özel eğitim veya farkındalık semineri almadıklarını, yalnızca kendi çabalarıyla deneyim kazandıklarını ifade etmiştir. Bu durum, öğretmen yetiştirme programlarında kapsayıcı eğitim ve öğrenme güçlüğü konularına yeterince yer verilmediğini göstermektedir. Westwood (2018)'in de belirttiği üzere, kapsayıcı eğitimin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin yalnızca bilgi düzeyinde değil, uygulama düzeyinde de desteklenmesi gerekmektedir.

Araştırma sonuçları genel olarak, Türkiye'de kapsayıcı eğitim politikalarının uygulama düzeyinde istenilen etkiyi göstermediğini ortaya koymaktadır. UNESCO (2023)'ün vurguladığı kapsayıcı eğitim anlayışı, tüm öğrencilerin farklılıklarına rağmen eşit öğrenme fırsatlarına erişebilmesini hedeflemektedir. Ancak mevcut koşullarda öğretmenlerin hem kurumsal hem de pedagojik açıdan yeterli desteği alamaması, bu hedefin tam olarak gerçekleştirilememesine yol açmaktadır. Ayrıca, değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmaması, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin akademik başarılarının doğru biçimde ölçülmesini engellemektedir.

Sonuç olarak, bu araştırma öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları engellerin yalnızca bireysel değil, sistematik bir sorun olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin bilgi, beceri ve öz yeterliliklerinin artırılması; materyal, zaman ve kaynak yetersizliklerinin giderilmesi; aile katılımının güçlendirilmesi ve çoklu duyuşal, teknoloji destekli öğretim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda geliştirilecek hizmet içi eğitim programları ve destek mekanizmaları, hem öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artıracak hem de öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecine daha etkin katılımını sağlayacaktır.

Sonuç

Bu araştırma, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin yaşadıkları sorunları ve öz yeterliliklerine ilişkin görüşlerini incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrenme güçlüğü konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını, bu nedenle ders sürecinde çeşitli pedagojik ve yapısal zorluklar yaşadıklarını göstermektedir. Öğretmenler özellikle kalabalık sınıf ortamları, sınırlı ders saatleri, materyal eksiklikleri, dikkat dağınıklığı yaşayan öğrenciler ve aile ilgisizliği gibi faktörlerden kaynaklanan güçlüklerle karşılaşmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin çoğu, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin İngilizce dersinde akran zorbalığına maruz kaldıklarını, bu durumun öğrencilerin özgüvenini ve derse katılımını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin öz yeterliliklerinin yetersiz olduğunu ve bu durumun öğretim sürecine doğrudan yansıdığını göstermektedir. Sonuç olarak, kapsayıcı eğitimin etkili biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlerin özel eğitim ve farklılaştırılmış öğretim yöntemleri konusunda desteklenmesi, materyal ve kaynak bakımından güçlendirilmesi ve aile katılımının artırılması gerekmektedir.

Sınırlılıklar ve Öneriler

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmaya yalnızca Çorum ilinde görev yapan 10 İngilizce öğretmeni dahil edilmiştir; bu nedenle sonuçlar genellenebilir değildir. Veri toplama aracı olarak yalnızca yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmış, gözlem veya belge analizi gibi destekleyici yöntemlere başvurulmamıştır. Öğretmen görüşleri öznel değerlendirmelere dayandığından, öğrencilerin ve velilerin bakış açıları araştırma kapsamı dışında kalmıştır. Zaman ve olanak sınırlılıkları nedeniyle katılımcı sayısı artırılamamıştır. Bu sınırlılıklar, gelecekte yapılacak araştırmaların daha geniş örneklerle, karma yöntem desenleri kullanılarak yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

İngilizce öğretmenlerine yönelik öğrenme güçlüğü farkındalığı, bireyselleştirilmiş öğretim teknikleri ve materyal uyarlamaları konularında kapsamlı eğitim programları düzenlenebilir. Ayrıca ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğretim sürecine aktif katılımı sağlanabilir. Okullarda özel eğitim uzmanı, rehber öğretmen ve İngilizce öğretmenlerinden oluşan çok disiplinli ekiplerle iş birliği artırılması için okul yönetimleri süreci düzenleyebilir. Bunlara ek olarak öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için çoklu duyuşsal ve dijital materyallerin aktif olarak kullanıldığı dersler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Politika düzeyinde MEB kapsamında kapsayıcı eğitim politikaları yeniden yapılandırılmalı, öğretmenlerin iş yükünü azaltacak ve etkili ders işleyebilecekleri düzenlemelere gidilebilir. Gelecek araştırmalara öneri olarak farklı illerde, farklı okul türlerinde ve daha geniş örneklerle benzer çalışmalar yürütülebilir. Bu süreçte öğrenci ve veli görüşleri de sürece dahil edilebilir.

Sonuç olarak, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçleri yalnızca bireysel farklılıkların değil, aynı zamanda öğretmen eğitimi, sınıf yapısı ve aile desteğinin bir yansımasıdır. Bu nedenle kapsayıcı eğitim anlayışı, tüm paydaşların aktif katılımıyla güçlenmelidir.

Teşekkürler

Çalışmaya katılarak katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Fonlama

Çalışmada herhangi bir fon desteği kullanılmamıştır.

Çıkar Çatışması

Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Almousah, M. H. A. (2020). The obstacles to teaching English for the secondary stage in the Education Directorate in the Aqaba Governorate from the viewpoint of the subject teachers. *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 21(4), 68-82.
- Al-Zoubi, R. (2013). Students' preoccupation with learning English and its relationship to students' relationship with English language teachers and their attitudes towards learning it. *The Jordanian Journal of Educational Sciences*, 2(1), 221-241.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. APA Publishing.
- Atar, C., & Amir, A. (2023). Pre-service EFL teachers' knowledge and beliefs about developmental dyslexia: Implications for EFL teacher training. *Language Teaching and Educational Research*, 6(2), 160-175.
- Bilgiç, E., & Tekin, A. (2023). All we can do is trial and error: English language teachers' inclusive practice experiences. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, 5(4), 82-97.
- Birleşmiş Milletler. (1989). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu.
- Cropley, A. (2023). *Qualitative research methods: An introduction for educational studies (3rd ed.)*. Routledge.
- Erlanson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). *Doing naturalistic inquiry: A guide to methods*. SAGE Publications.
- Fekih, M. (2019). *EFL teachers' awareness of dyslexia in Algerian middle schools*. In *Proceedings of the international conference on teaching, learning & education* (pp. 7–8). Diamond Scientific Publishing.
- Folia, V., & Malisiova, A. (2025). Teachers' Perceptions and Preparedness for Teaching English as a Foreign Language to Students with Developmental Dyslexia: A Systematic Review. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 15(4), 64.
- Harwell, M. J., & Jackson, R. W. (2008). *The complete learning disabilities handbook: Ready to use strategies and activities for teaching student with learning disabilities (3rd ed.)*. San Francisco: Jossey Boss.
- Indrarathne, B. (2017). *Inclusion of learners with specific learning differences in teaching English as a foreign language*. A teacher training project for Sri Lanka.
- Khasawneh, M. A. S. (2020). The problems facing students of English with learning disabilities from their teachers' point of view. *Journal of Research and Educational Research Evaluation*, 9(2), 70-77.
- Khawaldeh, M.A., & Khasawneh, M. (2022). Investigating teachers perception of the reasons of learning disabilities in english language. *Imagens Da Educação*, 12(1), 01-18.
- Kormos, J., & Nijakowska, J. (2017). Inclusive practices in teaching students with dyslexia: Second language teachers' concerns, attitudes and self-efficacy beliefs on a massive open online learning course. *Teaching and Teacher Education*, 68(1), 30–41.
- Kormos, J., & Smith, A. M. (2023). *Teaching languages to students with specific learning differences* (Vol. 18). Channel View Publications.
- Krippendorff, K. (2004). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. *Human communication research*, 30(3), 411-433.

- Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2009). Language attitudes in CLIL and traditional EFL classes. *International CLIL Research Journal*, 1(2), 4–17.
- Mohammad, Z. A. (2022). Investigating teachers of English knowledge and awareness of dyslexia: A case study in primary Iraqi schools. *Arab World English Journal*, 13(1), 341–354.
- Moreno, J. M., & Rodríguez, E. V. (2012). Inclusive English classrooms: requirements, implications and limitations. *A qualitative case study. Revista Folios*, 36(1), 77-95.
- Nijakowska, J. (2019). Foreign language teachers' preparedness to cater for special educational needs of learners with dyslexia: A conceptual framework. *European Journal of Special Needs Education*, 34(2), 189–203.
- Nushi, M., & Eshraghi, M. (2023). EFL teachers' awareness of dyslexia: The case of Iranian context. *AILA Review*, 36(1), 14–37.
- Otanjac, M. (2016). Students with language learning disabilities and difficulties in a foreign language classroom. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, 15(4), 461-474.
- Ozcelik, A. E., & Elverici, S. E. (2024). Dyslexia awareness among English language teachers in Turkiye. *European Journal of Education*, 59(3), e12647.
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Schneider, E., & Crombie, M. (2003). *Dyslexia and foreign language learning (1st ed.)*. David Fulton Publishers.
- Septiani, K., Artini, L. P., & Ana, K. T. A. (2025). Knowledge and treatment of students who are potentially dyslexic: teachers' perspectives. *Journal of English Education*, 5(1), 45-56.
- Sowell, J., & Sugisaki, L. (2020). An exploration of EFL teachers' experience with learning disability training. *Latin American Journal of Content & Language Integrated Learning*, 13(1).
- Strogilos, V., & Stefanidis, A. (2020). *Home-school partnership: An exploratory study of the job and school attitudes of parents with children with disabilities*. Office of Education Research, National Institute of Education, Singapore.
- Uçak, Y., & Sakalli Demirok, M. (2022). Examining the Effectiveness of the Educational Program Developed for English Teachers Working with Students Aged 13–18 Who Have Specific Learning Disability. *Children*, 10(81), 2-12.
- UNESCO. (2023). *Inclusive education: an imperative for advancing human rights and sustainable development*. UNESCO Publishing.
- Valverde, M., Rodríguez, L., & Torres, J. (2021). Emotional and social difficulties in language learning among students with dyslexia. *Journal of Educational Psychology*, 113(2), 241–256.
- Westwood, P., Knight, B. A., & Redden, E. (2005). Assessing teachers' beliefs about literacy acquisition: The development of the Teachers' Beliefs About Literacy Questionnaire (TBALQ). *Australian Journal of Learning Difficulties*, 10(1), 77–85.
- Yılmaz, H. E., & Yılmaz, M. (2024). İngilizce Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Amasya İli Örneği. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(1), 39-65.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9